

М. О. Красуля

**ПРО МОНОГРАФІЮ «СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК
СИСТЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
В ІННОВАЦІЙНОМУ ОСВІТНЬОМУ ЗАКЛАДІ
(УЗАГАЛЬНЕННЯ ДОСВІДУ)»**

Становлення та розвиток системи фізичного виховання в інноваційному освітньому закладі (узагальнення досвіду) : монографія / Нар. укр. акад. ; під ред. Красулі М. О. ; [упоряд. : Красуля М. О. (відпов. ред.), Колісніченко Ж. О., Красуля А. В., Ніколаєва С. В.]. – Харків : Вид-во НУА, 2020. – 205 с.

Монографія присвячена дослідженню актуальної проблеми – аналізу системи фізичного виховання в навчальному комплексі з безперервною системою освіти. Монографія є результатом багаторічної роботи викладачів інтегрованої кафедри фізичного виховання та спорту ХГУ «НУА» і переслідує ціль побудови цілісної системи фізичного виховання на усіх ступенях – від дошкільної, шкільної до вищої освіти.

У монографії розглянуто наступні питання:

- теоретичні питання, що стосуються визначенню ролі фізичної культури у формуванні особистості учнів та студентів. На основі аналізу літературних джерел та власного досвіду практичної роботи, автори доводять значення фізичного виховання на всіх етапах освіти та необхідність його удосконалення;
- принципи та особливості організації занять з фізичного виховання в умовах безперервної освіти, умови забезпечення їх наступності;
- викладання «Фізичної культури» в рамках середньої освіти, зокрема, особливості організації навчальних занять в СЕПШ, а також інших форм позакласної спортивно-масової роботи;
- організації занять з «Фізичного виховання» в університеті, зокрема: аналіз сформованої в академії системи занять, результати наукових досліджень авторів по різних питаннях фізкультурно-освітньої діяльності у ЗВО;

– формування мотивації до занять, вимоги до сучасного викладача фізичного виховання.

Таким чином, у монографії досить повно узагальнено досвід викладачів кафедри фізичного виховання та спорту Народної української академії з організації навчального процесу в умовах безперервної освіти. Наведені результати досліджень, методики та принципи проведення занять можуть бути використані викладачами фізичного виховання у закладах середньої та вищої освіти для удосконалення навчального процесу та виховання здорової молоді, здатної до самостійного використання засобів фізичної культури для самовдосконалення та саморозвитку.